

**GENDER YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA
TAYYORLASHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI**

Shokirova Hilola Abduraxmon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18147093>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlashda gender yondashuv ta'lim strategiyasini ishlab chiqishda, kasbiy tayyorgarlik mazmuni va texnologiyalarini belgilashda, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda, ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirishda gender masalalarini bevosita jalb qilishni o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim tizimiga gender yondashuvni tatbiq etish ta'lim jarayonining barcha tarkibiy qismlari, ya'ni tarbiyaviy, ta'limiy va metodik jihatlarini, shuningdek, tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarini, ta'lim tizimini boshqarishni gender masalalariga ta'sirchanligini oshirishni ko'zda tutadi.

Kalit so'zlar: gender yondashuv, kasbiy tayyorgarlik, talaba, tarbiyachi, ta'lim, tarbiya, shart-sharoit, pedagogic resurslar.

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость непосредственного включения гендерных вопросов в разработку образовательной стратегии на основе гендерного подхода при подготовке будущих воспитателей, в определение содержания и технологий профессиональной подготовки, в развитие профессиональных компетенций преподавателей, а также в осуществление научно-исследовательской деятельности. Внедрение гендерного подхода в систему высшего образования предполагает повышение гендерной чувствительности всех структурных компонентов образовательного процесса, а именно воспитательных, образовательных и методических аспектов, а также организационно-педагогических условий и управления системой образования.

Ключевые слова: гендерный подход, профессиональная подготовка, студент, воспитатель, образование, воспитание, условия, педагогические ресурсы.

Abstract. This article examines the direct integration of gender issues into the development of an educational strategy based on a gender approach in the training of future educators, the determination of the content and technologies of professional training, the development of teachers' professional competencies, and the implementation of scientific research. The introduction of a gender approach into the higher education system aims to enhance the gender sensitivity of all structural components of the educational process, including educational, instructional, and methodological aspects, as well as organizational and pedagogical conditions and the management of the education system.

Keywords: gender approach, professional training, student, educator, education, upbringing, conditions, pedagogical resources.

Talabalarni gender yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning samaradorligi.

Avvalo, ushbu jarayonni tashkil etuvchi pedagogik shart-sharoitlarning to'g'ri belgilanishiga va izchil amalga oshirilishiga bog'liqdir. Ushbu shart –sharoitlar pedagogik muhit, resurslar, ta'lim mazmuni, hamda ta'sir etuvchi omillar orqali tizimli tarzda tashkil etish lozim.

Mart, 2025-Yil

Talabalarni gender yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashda pedagogik muhit muhim o'rin tutadi. Chunki aynan muhit shaxsning ijtimoiylashuvi, kasbiy o'zini anglash, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi va jamiyatdagi o'rnini topishida asosiy tashkiliy-psixologik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Gender yondashuvga asoslangan pedagogik muhit — bu erkaklar va ayollar, o'g'il va qiz talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratilgan, diskriminatsiyadan holi, qo'llab-quvvatlovchi, ochiq, inklyuziv, psixologik qulay va ijtimoiy jihatdan adolatli ta'lim makonini anglatadi.

Zamonaviy pedagogikada muhit faqat fizika-geografik tushuncha emas, balki ta'lim jarayonida shakllanadigan ijtimoiy-psixologik, kommunikativ va axloqiy-ruhiy munosabatlar tizimi sifatida qaraladi. Gender yondashuv asosida bunday muhitni shakllantirish uchun quyidagi talablarga amal qilinishi lozim:

1. Psixologik qulaylik va ochiqlikni ta'minlash Talabalar o'z fikrini ochiq ayta oladigan, gender stereotiplarsiz muloqot qila oladigan, ijtimoiy bosimlarsiz kasb tanlaydigan muhit yaratilishi kerak. Qiz va o'g'il bolalarning fikriga bir xil darajada e'tibor berilishi, baholashda adolat tamoyiliga rioya etilishi lozim.

2. Gender sezgir o'qituvchilik amaliyoti. O'qituvchilar tomonidan talabalarning jinsiga qarab muomala qilish, o'rganishga layoqat yoki yetakchilik fazilatlarini faqat bitta jinsga bog'lash holatlari pedagogik muhitga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun gender tenglikka asoslangan yondashuv, o'qituvchining empatiyasi, hamdardligi va neytralligi asosiy mezon bo'lishi kerak.

3. Gender stereotiplarni bartaraf etuvchi ta'lim muhitini shakllantirish

Ko'plab an'anaviy qarashlarga ko'ra, "texnika — erkaklar sohasi", "pedagogika — ayollar sohasi" kabi yondashuvlar mavjud. Bunday tasavvurlarni o'zgartirish uchun ta'lim muhitida har ikki jins vakillarining har qanday sohaga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiruvchi motivatsion atmosfera zarur. Shu sababli muhit genderni xos stereotiplarni tanqidiy tahlil qilish, inkor etish va konstruktiv muqobillar taklif qilish imkonini berishi lozim.

4. Teng imkoniyatlar yaratish hamda rag'batlantiruvchi va o'zini anglashga yo'naltirilgan muhit Ta'limda ishtirok etish, fan tanlash, ilmiy yoki ijodiy loyihalarda qatnashish, amaliyot o'tash, stajirovka olish, stipendiya va mukofotlarga ega bo'lish borasida talabalar jinsidan qat'i nazar, teng imkoniyatlarga ega bo'lishi shart. Bu tenglik nafaqat formal, balki real (praktik) darajada mavjud bo'lishi muhim.

Ta'lim mazmuni – bu o'quvchilarga taqdim etiladigan ilmiy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarning tizimidir (V.V. Kraevskiy).

Mazmun, ayniqsa, gender yondashuv asosida kasbiy tayyorgarlikni shakllantirishda o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishi, ongli kasb tanlovi hamda gender stereotiplaridan xoli fikrlashini ta'minlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogikada ta'lim mazmuni nafaqat bilimlarni yetkazish, balki talabaning dunyoqarashi, ijtimoiy ongini va axloqiy pozitsiyasini shakllantirish vositasi sifatida qaraladi (S. A. Smirnov).

Ta'lim mazmunini gender yondashuv asosida tuzish – bu darslik va qo'llanmalardagi materiallardan tortib, tarbiyachilar o'rganadigan barcha mavzular gender nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi, deganidir.

Mart, 2025-Yil

Masalan, pedagogika tarixi yoki nazariyasini o'rgatishda nafaqat erkak pedagog olimlar, balki ayol pedagoglarning ham qarashlari yoritib boriladi (agar dasturda ushbu jihat yetarlicha aks etmagan bo'lsa, o'qituvchi dars jarayonida ham qo'shimcha ma'lumot berishi mumkin). Shu bilan birga o'quv adabiyotlarida keltiriladigan misol va vaziyatlarda ham gender tenglik saqlanishi lozim. Agar metodik qo'llanmada faqat o'g'il bola obrazi orqali tushuntirish berilsa, muqobil ravishda qiz bola misolini ham qo'shish foydali.

Bu kabi mayda ko'ringan detallar aslida talabalarning dunyoqarashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi – ular orqali bo'lajak tarbiyachi ongida “har ikkala jins uchun teng imkoniyat va teng tasvir” tamoyili mustahkamlanadi.

Gender stereotiplari va inklyuziv ta'lim bo'yicha real vaziyatlar va amaliy misollarni aks ettiruvchi videolar. Video materiallar ta'lim jarayonida, ayniqsa gender tengligi va inklyuziv ta'limni o'rgatishda, juda samarali vosita hisoblanadi. Ular mavzularni tushunishni osonlashtiradi, o'quvchilarni interaktiv ravishda jalb qiladi va mavzuni vizual va eshitish orqali yodda saqlashga yordam beradi. Video materiallar insonlarni emotsional jihatdan ham o'zgartirishga qodir, chunki ular turli holatlarni, shaxsiy tajribalarni va hayotiy misollarni ko'rsatadi.

Video materiallar bilan ishlash o'quvchilarning fikrlarini shakllantiradi va ularga mavzuga oid savollarni muhokama qilish imkoniyatini yaratadi. Video materiallar ko'pincha guruhlar bilan ishlashda samarali vosita bo'lib, o'quvchilarni muhokama qilishga, fikr almashishga va tajribalarini bo'lishishga undaydi.

Misol uchun, video tomosha qilingandan so'ng, guruhlarga bo'linib, video haqida muhokama qilish yoki o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob berish. Video materiallarni yaratishda yuqoridagi tavsiyalarni hisobga olib, ta'lim jarayonida ishonchli va samarali natijalar olish mumkin.

Anglashiladiki, Talabalarni tayyorlash jarayonini to'g'ri loyihalash va rejalashtirish ta'lim sifatini belgilovchi hal qiluvchi omillardan biridir. Gender yondashuv asosida loyihalash – bu pedagogik jarayonga gender tenglik tamoyillarini tizimli ravishda integratsiya qilish demakdir.

Bunda

- o'quv jarayonining maqsad va vazifalarini belgilashda gender aspektlar inobatga olinadi;
- ta'lim mazmuni tuzishda gender muvozanatga e'tibor beriladi;
- ta'lim berish usullari va shakllarini tanlashda gender sezgirlik tamoyiliga amal qilinadi;
- nazorat va baholash tizimida gender noxolisliklarning oldi olinadi.

Nazorat va baholash bosqichi ham gender nuqtayi nazaridan xolis bo'lishi lozim.

Talabalarni baholashda ularning bilim va ko'nikmalariga odilona yondashish, hech bir jins vakiliga imtiyoz yoki aksincha, kamsituvchi talablar qo'ymaslik darkor.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayrim hollarda pedagoglarning malakasizligi tufayli qizlarga ko'proq tartib-intizomli bo'lgani uchun yuqoriroq baho qo'yish yoki yigitlarga texnik ishlarni yaxshi uddalashadi degan taxmin bilan turli topshiriqlarda yon bosish kabi holatlar uchrashi mumkin.

Bunday noxolisliklarni oldini olish uchun baholash mezonlarini aniq belgilash va ularga qat'iy rioya qilish talab etiladi.

1-rasm. Gender yondoshuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar

Kundalik muloqotda tenglik tarbiyachi qiz va o'g'il bolalarga bir xil mehr-muhabbat va e'tibor ko'rsatishi, ularning fikrlarini tinglashda birdek sabrli bo'lishi zarur. Masalan, bog'cha mashg'ulotlarida faqat o'g'il bolalarga qiyin savollar berib, qizlarga oddiyrog'ini berish yoki aksincha holatlar kuzatilmaligi kerak. Har bir bolaga qobiliyat va qiziqishidan kelib chiqib yondashish lozim; bunda jins omili rol o'ynamasligi shart. Teng muloqot va teng talabchanlik muhitini yaratish orqali tarbiyachi bolalarga "barchamiz tengmiz va bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak" degan qadriyatni singdiradi. M. Davletshin o'zining pedagogik psixologiyaga oid ishlarida pedagog shaxsining bunday xususiyatlarini alohida ta'kidlaydi – tarbiyachining adolatparvarligi, mehribonligi va talabchanligi bolaning shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zero, bola tarbiyachining munosabatidan jamiyatdagi umumiy munosabatlar modelini ko'radi va o'rganadi.

Umuman olganda pedagogik jarayonni gender yondashuv asosida loyihalash va rejalashtirish bo'lajak tarbiyachi uchun o'quv muhitini model sifatida yaratishni ta'minlaydi.

Talabalar o'z ta'lim jarayonida ko'rgan va his qilgan tenglik, hurmat, erkaklar va ayollar o'rtasidagi hamkorlik muhitini keyinchalik o'zlarining kasbiy faoliyatiga tatbiq eta olishadi. S.O. Sharifzoda o'tkazgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarni (jumladan, tarbiyachilarni) o'quv jarayonida gender tenglikni hisobga olib tayyorlash ularning ijtimoiylashtirish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshiradi. Muallif ilmiy ishlarida pedagogik tayyorgarlik dasturlariga gender sezgirlikni oshiruvchi metodlarni kiritish orqali talabalarning ijtimoiy faolligi va hamkorlik ko'nikmalari ortishini kuzatganini ta'kidlaydi. Demak, ta'lim jarayoni gender tamoyillari asosida tashkil qilinsa, talabalarda umumkasbiy pozitsiya ham shakllanadi – bu pozitsiya kelgusida talabalarning real ish faoliyatida namoyon bo'lib, ta'lim tizimida gender tenglik va inklyuziv muhitni qaror toptirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati, 2021. – 40 b.
2. Robert Stoller, "Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity". New York: Science House, 1968. P.
3. Бем С. Л. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.
4. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. – М.: Эксмо, 2005. – 512 с.
5. Sayidahmedova N. Ayollar ta'limi va ijtimoiy faolligini oshirish masalalari // O'zbekiston fanlari akademiyasi axborotnomasi. – 1994. – №2. – B. 45–49.;
6. Nishonova M. O'g'il bolalar tarbiyasida innovatsion yondashuvlar // Pedagogik izlanishlar jurnali. – 1996. – №1. – B. 33–38.
7. Pedagogik atamalar lug'ati. – T.: Fan, 2008. – 62 b.
8. Sodiqova Sh. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2019. – 240 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH